

APLICATIVO MÓVIL PARA
DENUNCIAS DE INCIDENTES
AMBIENTALES Y PAGINA WEB
INFORMATIVA, EN LA CIUDAD DE
ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA,
AÑO 2018

FÉLIX DARÍO AGUILERA CORONEL, JOSÉ
FERNANDO PERALTA LEIVA

RESUMEN

La investigación consiste en una aplicación móvil para el sistema operativo Android. Cuyo propósito es denunciar los incidentes ambientales. Y un sitio web que servirá de manera informativa. Para la realización del proyecto se utilizó la herramienta Kodular, herramienta específica y completa para el desarrollo del aplicativo. Para el desarrollo del sitio web se utilizó el lenguaje estructurado Html5, por ser uno de los lenguajes específicos de la web. Dicho Aplicativo permite denunciar los incidentes ambientales, enviar evidencia y compartir su ubicación por medio de la geolocalización. El sitio web permite ver informaciones sobre; Leyes, Ordenanzas Municipales, Noticias del ámbito ambiental, también será el medio del cual se descarga el aplicativo. Por lo expuesto, la presente investigación proporciona una respuesta a la necesidad de contar con una herramienta para la denuncia de incidentes ambientales. Palabras claves: Aplicativo Móvil,

Android, Geolocalización, Web. **Pregunta de investigación:** ¿Es factible el desarrollo de un aplicativo móvil para denuncias de Incidentes Ambientales y Página Web Informativa en la Ciudad Itacurubí de la Cordillera? **Diseño:** Con la implementación del aplicativo móvil para denuncias de incidentes ambientales, ayuda a los habitantes de la ciudad a denunciar estos hechos, que estén causando un daño al medio ambiente. Con esto se pretende reducir los casos de enfermedad en la ciudad y ayudar a no contaminar el medio ambiente. **Resultado:** Es una aplicación de Denuncias de Incidentes Ambientales con sistema de geolocalización, envío de evidencias y descripción del incidente para dispositivos móviles de la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, compatible con plataformas Android. Los usuarios de la aplicación serán los habitantes de la ciudad, que tengan un interés en denunciar estos incidentes que ocurren a diario en la ciudad. La aplicación pretende crear conciencia en los pobladores de la ciudad. **Conclusión:** Con la implementación del aplicativo móvil para denuncias de incidentes ambientales, ayuda a los habitantes de la ciudad a denunciar estos hechos, que estén causando un daño al medio ambiente. Con esto se pretende reducir los casos de enfermedad en la ciudad y ayudar a no contaminar el medio ambiente.

I. INTRODUCCIÓN

Con el conocimiento adquirido en los años de la Carrera Ingeniería Informática, tanto, en la formación profesional y ética, se asume ser partícipe en la inserción de la transformación cultural-social de la sociedad. Con el avance agigantado de las diversas tecnologías, surge la iniciativa de plasmarla a disposición de los demás y contribuir a la sociedad de manera creativa e innovadora, para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad. Hoy en día la creación de aplicaciones

para celulares y página web para los diferentes campos es muy común, están con nosotros en nuestro día a día, los llevamos a todas partes y son capaces de entretenernos o informarnos hasta trabajar con nosotros. Se han vuelto parte de nuestra vida y son ya tan comunes, por la variedad de plataformas que podemos llegar a encontrar que cualquiera puede acceder a una. De esta manera se busca generar soluciones a la sociedad con respecto a la Denuncia de Incidentes que atenten contra la Salud Ambientales de la Comunidad, mediante la creación de un Aplicativo Móvil con el cual se podrá denunciar, enviar evidencia y obtener su ubicación mediante la geolocalización, también la creación de una página web la cual servirá de manera informativa su contenido principal se basa en poder observar las Leyes Ambientales, Ordenanzas Municipales, Noticias y de donde se descargar el Aplicativo.

II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Desarrollar un aplicativo en el cual se pueda denunciar los incidentes ambientales que ocurren en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera para dispositivos móviles y una página web informativa donde se podrá ver noticias, leyes y poder descargar el aplicativo y de esta manera ayudar a la no contaminación del medio ambiente.

III. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Es una Investigación Cuantitativa porque los datos obtenidos fueron ordenados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos estadísticos.

IV. MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO DE ESTUDIO

Descriptivo, porque se describen las situaciones tal cual se manifiestan.

MUESTREO

POBLACIÓN

La población está compuesta por Ciudadanos de la ciudad de Itacurubí de la Cordillera. La cantidad asciende a: Siete mil quinientos (7500) Pobladores (Todos ciudadanos que conviven dentro de la zona urbana de la ciudad).

MUESTRA

Se tomó por muestra a cien (100) personas, quienes son pobladores de la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, específicamente de la zona urbana.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de los datos se utilizó el método de la encuesta y la técnica del cuestionario con preguntas cerradas y opciones múltiples. Se utilizó un formulario impreso para registrar y recabar la información.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la

misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Esta información, es utilizada para los propósitos de esta investigación, guardándose su confidencialidad.

MÉTODO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

El método de desarrollo de software a utilizar es el de Prototipo Evolutivo. Ya que es ideal para proyectos cuyos requerimientos cambian con rapidez y el cliente no puede especificar el conjunto total de los requerimientos.

V. RESULTADOS

Tabla N° 1 – Resultado de ítem de la encuesta aplicada para la investigación.

Figura N° 1 – Print pantalla del aplicativo móvil denuncias ambientales.

VI. DISCUSIÓN

Desde hace un tiempo que la integración de la sociedad con las nuevas tecnologías es completa y decir aplicación móvil no es ninguna palabra nueva. Es por ese motivo, que cada día miles de personas buscan soluciones a múltiples problemas cotidianos por medio de distintos aplicativos móviles.

Este aplicativo con sistemas de denuncias sobre incidentes ambientales, permitirá que las personas puedan denunciar alguna situación ilícita que este causando un daño al medio ambiente. Como impacto se trata de crear una cultura en nuestra sociedad de forma que cada vez más se acepte como posible y positivo la creación del aplicativo para la denuncia de incidentes ambientales, como contribución al desarrollo de una determinada zona. Al mismo tiempo se trata de crear un entorno favorable para la comunidad de forma que se disminuyan los problemas y enfermedades asociados a la contami-

nación, esperando que llegue el momento en que se pueda tener un medio ambiente más limpio.

Luego de la Ejecución del Proyecto, se demuestra la factibilidad de la misma, y de que cumple con los objetivos que se establecieron al inicio de la Investigación; demostrando que aplicando e investigando acerca de las innovaciones tecnológicas y desarrollo móvil, pueden ser creados proyectos que ayuden de alguna manera a mejorar la calidad ambiental de la ciudad y contribuir así a la sociedad con una herramienta tecnológica que les permita mejorar el aire que respira, recuperar recursos naturales y sobre todo reportar correctamente del incidente ambiental denunciado.

VII. LISTA DE REFERENCIA

1. L. Hernández M, Metodología de la investigación en ciencias de la salud. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014.
2. Pressman, R.S. (2010). Ingeniería de Software: Un enfoque práctico. New
3. R. Pressman, ingeniería de software. Boston, Massachusetts: McGraw Hill., 2021.
4. A. Gore y R. González del Solar, Una verdad incómoda. Barcelona: Editorial Gedisa, 2007.
5. Una verdad incómoda. La crisis planetaria del calentamiento global y cómo afrontarla (Al Gore, 2007)
6. C. Duarte y J. Abanades, Cambio global. Madrid: CSIC, 2009.
7. J. Martínez Merino, La reforma del régimen de instrumentos económicos para la protección del medio ambiente. Madrid: Dykinson, 2008.
8. 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.abc.com.py/edicion-impresas/suplementos/escolar/>

- conservacion-delos-recursos-naturales-1215588.html. [Consultado: 18 de octubre de 2021].
7. M. Rodríguez Becerra, Nuestro planeta, nuestro futuro . Colombia, 2019.
 8. B. Hyslop, el HTML . Berkeley: Peachpit Press, 2010.
 9. D. Wolber, Crea tus propias aplicaciones Android con Google App Inventor . Madrid: Anaya Multimedia, 2011.
 10. "Inventor de la aplicación. FirebaseDB. Mapas de Google maps. Por aquí voy. CloudDB.", Kio4.com , 2021. [Online]. Disponible: http://kio4.com/appinventor/8FfirebaseDB_mapa_Google_2.htm. [Consultado: 18 de octubre de 2021].
 11. "App inventor español. Offline. Tutorial. Ejemplos. Instalación. Códigos. Juegos. Curso gratis de App inventor.", Kio4.com , 2021. [Online]. Disponible: <http://kio4.com/appinventor/index.htm>. [Consultado: 18 de octubre de 2021].
 12. "App inventor español. Offline. Tutorial. Ejemplos. Instalación. Códigos. Juegos. Curso gratis de App inventor.", Kio4.com , 2021. [Online]. Disponible: <http://kio4.com/appinventor/index.htm>. [Consultado: 18 de octubre de 2021].
 13. Estelbina Miranda de Alvarenga. Normas técnicas de presentación de trabajos científicos: tesis, tesinas y monografías.- 2011
 14. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). Fundamentos de metodología de la investigación (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
 15. Torres Remon, M., 2009. Normalización de base de datos. Córdoba: El Cid Editor | apuntes.